

УДК 331.526 (470+571)

**СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**STATISTICAL ANALYSIS OF EMPLOYMENT
OF POPULATION OF WORKING AGE IN THE RUSSIAN FEDERATION**

©**Барш Т. И.**

канд.техн.наук

Московский гуманитарный университет

г. Москва, Россия, mosgu.ru

©**Barsh T**

Ph.D., Moscow Universiti for the Humanities,

Moscow, Russia, mosgu.ru

©**Агентова Г. В.**

канд.экон.наук

Московский гуманитарный университет

г.Москва, Россия, mosgu.ru

©**Agentova G.**

Ph.D., Moscow Universiti for the Humanities,

Moscow, Russia, mosgu.ru

Аннотация. В статье проанализирована занятость населения трудоспособного возраста по различным аспектам: возрасту, уровню образования, половой структуре. Исследование рядов динамики выявило рост занятости среди указанного контингента населения, снижение безработицы. В то же время занятость в неформальном секторе российской экономики составляет примерно 21% от общего количества рабочей силы. Приведенный анализ свидетельствует о напряженности на рынке труда и необходимости принятия мер по созданию рабочих мест в регионах и изменению налогового законодательства.

Abstract. The article analyzes the employment of the working age population in various aspects: age, education level, gender structure. The study series showed the growth of employment among the specified population, a lower unemployment rate. At the same time, employment in the informal sector of the Russian economy is about 21% of the total workforce. The analysis shows the tension on the labour market and the need to adopt measures to create jobs in the regions and changes in the tax law.

Ключевые слова: занятость, безработица, население трудоспособного возраста, рабочая сила, возраст, половая структура, образование, теневая экономика.

Keywords: employment, unemployment, working age population, labor force, age, sex structure, education, shadow economy.

Ключевые проблемы занятости населения, характерные для современного этапа развития трудовых отношений, обозначились еще более двух десятилетий назад. Преобразования в экономике оказали существенное влияние на систему занятости в отраслевом, профессиональном и региональном аспектах. Выравниванию сложившихся

межрегиональных различий противодействует низкие территориальная плотность населения и инвестиционная привлекательность регионов безработицы, с другой.

По оценке Федерального агентства государственной статистики (Росстата), экономически активное население (рабочая сила) Российской Федерации на конец декабря 2016 года насчитывало 74,3 млн человек, или около 53% от общей численности населения страны (100,4% к декабрю 2015г.) [1].

Для оценки степени вовлечения в экономическую деятельность населения в целом и отдельных его возрастных групп были вычислены относительные показатели (Таблица 1).

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В ПЕРИОД 2015–2016 гг.

Год	Коэффициент экономической активности, %	Коэффициент занятости, %	Коэффициент безработицы, %	Коэффициент зарегистрированной безработицы, %
2015	52,5	94,5	5,5	1,3
2016	52,8	94,8	5,2	1,2

На основании проведенных расчетов в таблице 1, можно сделать вывод, что на протяжении 2015–2016 гг. экономическая активность населения возросла (в 2016 г. составила 52,8%, в 2015 г — 52,5%). Так же, можно заметить, что происходит постепенное увеличение численности занятости населения РФ с 94,5% до 94,8%. Что касается доли безработных, то на протяжении 2015–2016 гг, она находится в минимальном значении (2015г — 5,5%, в 2016 г. — 5,2%), однако число официально безработных в службах занятости существенно отличается от общей численности безработных. Доля зарегистрированных безработных с каждым годом уменьшается, так в 2016 году данный коэффициент снизился на 0,1%.

На Рисунке 1 представлены результаты исследования изменения занятого населения по половой структуре.

Рисунок 1. Структура занятого населения по полу, %

На основании данных из Рисунка 1, можно заметить, что на протяжении 2015–2016 гг. в структуре занятого населения, основная часть трудоспособных граждан относится к мужскому полу, и с каждым годом происходит снижение трудоспособных лиц женского пола.

Для оценки изменения структуры занятых лиц по возрастному признаку проведены расчеты относительно 2015 года и 2016 года (Рисунок 2).

Рисунок 2. Структура занятого населения по возрасту

Можно заметить, что в 2016 году занятое население в возрасте от 25 до 29 лет преобладало в общей структуре занятых (14%), наименьшее количество занятых людей (1%) в возрасте от 15 до 19 лет. Соответственно возрастные группы 30–34 года, 35–39 лет, 50–54 года представлены в равном соотношении — от 11 до 13%.

В 2015 году занятое население в возрасте от 40 до 44 лет преобладало в общей структуре занятых (15%), возрастная группа от 15 до 19 лет составляет 3%, от 60 до 72 лет — 4%. Другие возрастные категории составляют различные доли в общей структуре от 9% до 14%.

Сравнивая общую структуру 2015 года и 2016 года, можно сказать, что количество занятых в возрасте от 15 до 19 лет сократилось на 2%, при этом количество занятого населения в возрасте от 60 до 72 лет увеличилось на 1%.

Для оценки изменения процентного соотношения уровней образования среди занятых были исследованы показатели 2015 и 2016г. (Рисунок 3).

Рисунок 3. Структура занятых в экономике по уровню образования, %

На основании рисунка 3, можно заметить, что доля получивших высшее образование возросла (с 28,8% в 2015 году до 32,2% в 2016 г.) и, соответственно, доля занятых с другими видами образования снизилась.

В исследовании занятости населения трудоспособного возраста был проведен анализ рядов динамики. Было рассчитано абсолютное изменение, темп роста и темп прироста цепным и базисным способами. Результаты вычислений представлены в Таблице 2.

Таблица 2

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЯДА ДИНАМИКИ

Год	Занятые, тыс чел.	Абсолютное изменение		Темп роста		Темп прироста	
		цепной	базисный	цепной	базисный	цепной	базисный
2015	71391,5	-154	6321	99,8	109,7	-1,2	9,7
2016	71539,0	148	6469	100,2	109,9	0,2	9,9
2017 (I квартал)	71548,8	9,8	157,3	100,01	100,2	0,01	0,2

На основании показателей, представленных в Таблице 2, можно сделать вывод, количество занятого трудоспособного населения с каждым годом увеличивается, но темп прироста уменьшился и в 2017 году минимальный (0,014% по сравнению с предыдущим периодом).

По данным Росстата, на протяжении 2015–2016 годов при содействии органов службы занятости населения нашли работу 71,5 тыс чел. Уровень общего трудоустройства (отношение числа трудоустроенных за отчетный период к числу ищущих работу, включая граждан, состоявших на учете в начале года) повысился с 57,7% до 59,3% [3].

Вместе с тем, на рынке труда остался нерешенным целый ряд проблем. Так, в I квартале 2017 г. уровень общей безработицы (в соответствии с методологией Международной организации Труда) по Российской Федерации составил 4207,9 тыс человек, а уровень зарегистрированной безработицы — 879,5 тыс человек [1]. Это говорит о достаточной напряженности на рынке труда. Данные Росстата показывают, что в 2016 году в неформальном секторе экономике занятость составляла 15,4 млн человек или 21% от общего количества занятых. По данным РАНХиГС в теневой рынок труда включены 30 млн россиян (почти 40% экономически активного населения), из которых 21,7 млн человек имеют дополнительные к основному месту работу неоформленные заработки или получают часть зарплаты в «конвертах». По некоторым оценкам в России сегодня более 27 миллионов самозанятых граждан, их число растет (примерно на 7,2% за последний год) преимущественно теновом сегменте. По мнению экспертов, наиболее очевидным выходом из ситуации является снижение налоговой нагрузки на субъекты МСБ и на ИП. Почти четверть населения получает доход, скрытый от государства. В данной ситуации необходимо реформировать налоговую систему, например, применить пониженные ставки НДС и НДФЛ, снизить нагрузки на бизнес или разработать другие более действенные меры.

Список литературы:

1. Федеральная служба государственной статистики // Официальный сайт: URL:<http://www.gks.ru/> (дата обращения 10.10.2017г.)
2. Российский статистический ежегодник 2016 // Статистический сборник. М., Росстат, 725 с. // URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0713/biblio04.php> (дата обращения 11.10.2017 г.)

3. Бризгалова А. С. Статистическое исследование занятости населения Российской Федерации // Вопросы экономики и управления. 2016. №3.1. С. 96-101.
4. Королева А. Expert Online 2017.

References:

1. Federalnaya sluzhba gosudarstvennoi statistiki // Ofitsialnyi sait: URL:<http://www.gks.ru/> (data obrashcheniya 10.10.2017g.)
2. Rossiiskii statisticheskii ezhegodnik 2016 // Statisticheskii sbornik. M., Rosstat, 725 s. // URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0713/biblio04.php> (data obrashcheniya 11.10.2017 g.)
3. Brizgalova, A. S. Statisticheskoe issledovanie zanyatosti naseleniya Rossiiskoi Federatsii // Voprosy ekonomiki i upravleniya. 2016. №3.1. S. 96-101.
4. Koroleva, A. Expert Online 2017.

*Работа поступила
в редакцию 17.11.2017 г.*

*Принята к публикации
21.11.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Барш Т. И., Агентова Г. В. Статистический анализ занятости населения трудоспособного возраста в Российской Федерации // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №12 (25). С. 475-479. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/barsh-agentova> (дата обращения 15.12.2017).

Cite as (APA):

Barsh, T., & Agentova, G. (2017). Statistical analysis of employment of population of working age in the Russian Federation. *Bulletin of Science and Practice*, (12), 475-479